

REPORTE DE CASO CLINICO

Valoración del avance mandibular en paciente clase II con crecimiento activo

Assessment of mandibular advancement in class II patient with active growth

Daniela Nicole Vallejo Castro¹. Carolina Parrales Bravo²

¹ Egresado Especialización en Ortodoncia. Universidad de Guayaquil. od.danielavallejoc@gmail.com

² PhD Ciencias Odontológicas. Especialista en Ortodoncia. Docente Universidad de Guayaquil. carolina.parralesb@ug.edu.ec

Correspondencia: od.danielavallejoc@gmail.com

Recibido: 12/05/2025

Aceptado: 18/06/2025

Publicado: 20/06/2025

RESUMEN

Introducción: los estudios realizados en pacientes clase II esquelética demuestran que la mordida profunda puede producir un movimiento posterior del cóndilo durante los movimientos de cierre. Esto puede provocar una posición anterior del disco articular. El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal determinar el avance mandibular de un paciente clase II esquelética con crecimiento activo de sexo masculino de 12 años que presenta mordida profunda. **Metodología:** se analizaron las bases de datos de 234 artículos de los cuales 25 fueron de sustento teórico de esta investigación. **Resultado:** el caso clínico presentó datos cefalométricos según Ricketts en pretratamiento con un ángulo arco mandibular 43°, plano mandibular 29°, convexidad facial de 4mm y en la finalización del caso clínico se estableció el ángulo del arco mandibular con 46°, plano mandibular 26°, convexidad facial 2mm. **Conclusión:** es importante y necesario realizar diagnósticos a temprana edad para aprovechar el pico de crecimiento con el fin de obtener mejores resultados en tratamiento de la clase II esquelética.

Palabras clave: Clase II esquelética. Crecimiento activo. Ligas intermaxilares.

ABSTRACT

Introduction: studies conducted on skeletal class II patients indicate that a deep bite can cause posterior displacement of the condyle during mandibular closure. This may result in anterior positioning of the articular disc. This research aims to determine the extent of mandibular advancement in a 12-year-old male skeletal class II patient presenting with a deep bite and undergoing active growth. **Methodology:** a total of 234 articles were reviewed, of which 25 were selected as the theoretical foundation for this study. **Results:** according to Ricketts analysis, the clinical case showed pretreatment cephalometric values of a 43° mandibular arch angle, a 29° mandibular plane angle, and 4 mm of facial convexity. At the end of treatment, these values changed to a 46° mandibular arch angle, a 26° mandibular plane angle, and 2 mm of facial convexity. **Conclusion:** diagnoses at an early age are essential to benefit from the growth peak and achieve better outcomes in the treatment of skeletal class II.

Keywords: Skeletal Class II. Active growth. Intermaxillary elastics.

INTRODUCCIÓN

A lo largo de los años, varios autores han intentado clasificar las irregularidades en la relación maxilomandibular. En 1803, Fox presentó la primera clasificación, seguida de otras como las de Kneisel, Shange, Carabelli y Magitot. En 1899, Edward Angle propuso su propia clasificación, la cual se destacó por revolucionar el conocimiento de la Ortodoncia. Su clasificación sigue siendo relevante hoy en día, ya que es simple, práctica y permite identificar rápidamente el tipo de maloclusión. Cada una de estas clasificaciones contribuyó al desarrollo de la Ortodoncia como una especialidad consolidada (1).

En 1900, Edward H. Angle, reconocido como el "padre de la ortodoncia moderna y científica", desarrolló el primer sistema de clasificación de las maloclusiones, dividiéndolas en clase I, clase II y clase III. Este sistema se basa en una vista anteroposterior y se enfoca exclusivamente en la relación de los primeros molares (2).

Luego Jaraback reclasifica la clase II en diferentes tipos: dental, dentoalveolar, funcional o neuromuscular, esquelético, una combinación de dentoalveolar y esquelético. El tipo dental se distingue por un perfil facial equilibrado, relaciones molares de Clase II, incisivos superiores retroclinados, sobremordida profunda. El tipo esquelético, por su parte, se caracteriza también por la altura facial inferior reducida, mentón prominente y ángulo goniaco disminuido (3).

La maloclusión esquelética de clase II es la condición clínica más frecuente que enfrenta el ortodoncista y, en muchos casos, se debe a una mandíbula en distoclusión. En pacientes en crecimiento con retrognatismo mandibular, el avance ortopédico de la mandíbula y su dentición utilizando aparatos funcionales se logra con un éxito considerable (4).

El investigador Rocabado (1982), citado por Machado Martínez et al., sostiene que la Clase II está directamente relacionada con la postura (5). Por otro lado, Novo y

Rivero Lesme, mencionados por González Rodríguez et al., afirman que en casos de Clase II de Angle, los niños tienden a compensar el retrognatismo mandibular adoptando diversas posturas para lograr un equilibrio (6).

Según Van Limborgh, existen patrones craneofaciales que son genéticamente determinados y modificados por factores ambientales, los cuales dan lugar a características faciales típicas, como las que se observan en las maloclusiones de clase II, división 1 y 2 (7).

La variabilidad en la dirección y crecimiento craneofacial fue descrita por Solow- Siersbaek (1992), por la importancia en el éxito del tratamiento ortodóntico, se generó gran interés en la búsqueda de métodos de predicción y crecimiento facial, ya que permiten estimar cambios a futuro en la relación maxilomandibular en sentido vertical u horizontal (8).

Los autores Robin y Andresen, lograron estimular el crecimiento mandibular de forma eficaz utilizando aparatos funcionales para corregir la maloclusión esquelética lo que se logró luego de una revisión sistemática realizada por varios investigadores desde hace más de 100 años. Además, el cartílago condilar reacciona favorablemente a la estimulación mecánica. Por este motivo, en pacientes adolescentes, el tratamiento más adecuado consiste en potenciar el crecimiento y desarrollo del cóndilo para tratar la desregulación sagital de ambos maxilares con el propósito de disminuir la probabilidad de requerir cirugía ortognática en la adultez (9).

En una revisión sistemática se llegó a la conclusión de que el tratamiento de ortodoncia Clase II antes del pico de crecimiento no corrige de manera efectiva el problema esquelético. Además, el perfil facial podría no mejorar de forma que se espera. Por esta razón, retrasar el tratamiento hasta el inicio del periodo de crecimiento acelerado podría resultar en una corrección esquelética más beneficiosa (10).

Durante la etapa de dentición mixta, los niños y adolescentes pueden presentar características estéticas o funcionales desfavorables, lo que puede generar sentimientos de frustración, ansiedad y baja autoestima. Esto podría llevar a situaciones de violencia física o psicológica (bullying), afectando su desarrollo psicosocial e interpersonal. Además, debido a la proinclinación de los incisivos y al aumento del overjet, son más susceptibles a sufrir traumatismos (11).

El tratamiento debe comenzar tan pronto como el paciente sea capaz de colaborar, con el fin de modificar e impulsar su crecimiento para corregir los desequilibrios esqueléticos, dentoalveolares, musculares, y mejorar el entorno bucofacial (11).

Si el tratamiento no se inicia en el momento adecuado, la opción terapéutica se desviará hacia el camuflaje o, en algunos casos, hacia la cirugía ortognática. En adolescentes con crecimiento activo, el tratamiento podría incluir el uso de elásticos de Clase II, arcos extraorales o aparatos funcionales, con el objetivo de limitar el crecimiento excesivo del maxilar y fomentar un crecimiento mandibular favorable (12).

En el estudio de Pavoni et al. afirman que los tratamientos con aparatos funcionales removibles seguidos de aparatología fija generan cambios esqueléticos significativos y estables a largo plazo cuando se inician durante la pubertad. Sin embargo, si estos tratamientos se comienzan en la etapa prepuberal, los cambios tienden a ocurrir principalmente a nivel dentoalveolar (13).

En la investigación de Dolce et al. compararon los tratamientos de Clase II en una o dos fases y concluyeron que, durante la primera fase del tratamiento, se observan cambios esqueléticos significativos, pero al finalizar la segunda fase no se encuentran diferencias relevantes en los cambios esqueléticos entre los tratamientos realizados en una o dos fases (13).

Actualmente, los ortodoncistas de todo el mundo emplean elásticos intermaxilares para abordar diversos

problemas odontológicos de sus pacientes. Según Proffit, en las maloclusiones existe una interrelación entre las dimensiones anteroposterior y vertical, y se ha observado que las discrepancias en un plano impactan en el otro. (14)

Los elásticos intermaxilares son dispositivos removibles comúnmente utilizados en la mayoría de los tratamientos de ortodoncia para ayudar en la corrección de problemas anteroposteriores, verticales o transversales. Se han empleado desde finales del siglo XIX, y tanto los materiales como las técnicas de aplicación han avanzado significativamente con el tiempo. Originalmente, los elásticos se fabricaban únicamente con látex, y aunque siguen siendo los más usados hoy en día, también se producen versiones sintéticas para ortodoncia, ofreciendo una alternativa para pacientes alérgicos al látex. (15)

En otra revisión sistemática Janson et al. realizaron sobre la corrección de la Clase II con elásticos intermaxilares de Clase II y determinaron que este tratamiento es efectivo, aunque sus efectos son principalmente a nivel dentoalveolar. Pisek, recomendó colocar anclajes esqueléticos para los elásticos de Clase II como una opción mejor al anclaje dentario (13).

Varios estudios han demostrado que los resultados del tratamiento con elásticos de Clase II a largo plazo son similares o comparables a los obtenidos con aparatos funcionales, siempre que el tratamiento se inicie en el momento adecuado. Tanto los elásticos de Clase II como los aparatos funcionales contribuyen a la corrección de la maloclusión a través de cambios esqueléticos y dentales, aunque los elásticos de Clase II generan una modificación principalmente a nivel dentoalveolar. El uso de estos elásticos está asociado con varios cambios dentofaciales, tales como retrusión del maxilar, prognatismo mandibular, aumento de la altura facial anteroinferior, rotación en sentido horario del plano oclusal, retroclinación de los incisivos superiores, proclinación de los incisivos inferiores, vestibularización y extrusión de los molares inferiores (12).

REPORTE DE CASO CLÍNICO

Paciente de sexo masculino, de 12 años, raza mestiza, asistió a la clínica de posgrado del programa de Especialización en Ortodoncia de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil, periodo 2023-2024, para realizar tratamiento ortodóncico, donde los representantes expresan mejorar la sonrisa de su hijo. En la anamnesis realizada no presenta antecedentes familiares.

Fotos Extraorales

En la examinación clínica extraoral (Figura 1) se determina cara asimétrica y relación armónica (Figura 1 A), sonrisa amplia (Figura 1 B) tipo de cara dolicofacial cuyas medidas son tercio superior 55mm tercio medio 60mm y tercio inferior 58mm (Figura 1 C), labios funcionales y perfil convexo. (Figura 1 D).

Figura 1 Fotos Extraorales A: Foto frontal, B: Foto frontal sonriendo, C: Foto frontal con división de tercios, D: Foto de perfil.

Fuente: Paciente de la clínica de posgrado de Ortodoncia – Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2023-2025

Fotos Intraorales

En la valoración clínica intraoral (Figura 2) en oclusión se aprecia mordida profunda, pz 12 palatinizada (Figura 2 A), tiene un overjet de 3mm (Figura 2 B), la arcada superior tiene forma cuadrada y apiñamiento severo (Figura 2 C), la arcada inferior es cuadrada y no tiene apiñamiento (Figura 2 D), presenta clase II canina y molar del lado derecho (Figura 2 E), presenta clase II canina y molar del lado izquierdo (Figura 2 F), y un overbite de 5mm (Figura 2 G).

Figura 2 Fotos Intraorales: A Foto oclusal, B Foto de Overjet, C Foto de Arcada superior, D Foto de Arcada inferior, E Foto oclusal derecha, F Foto oclusal izquierda, G Foto de overbite.

Fuente: Paciente de la clínica de posgrado de Ortodoncia – Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2023-2025.

Modelos de Estudio Iniciales

Figura 3 Fotos de Modelos de Estudio. A Fotos de modelo en oclusión, B Foto de modelo de la arcada superior, C Foto de modelo de la arcada inferior, D Foto del modelo lateral derecho, E Foto del Modelo lateral izquierda.

Fuente: Paciente de la clínica de posgrado de Ortodoncia – Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2023-2025.

Análisis Cefalométrico Inicial

Figura 4 Análisis cefalométrico Inicial

Fuente: Paciente de la clínica de posgrado de Ortodoncia – Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2023-2025

En el análisis cefalométrico pre tratamiento según Ricketts y Steiner se obtuvo las siguientes medidas, convexidad facial 4mm perteneciente a una clase II

esqueletal, profundidad facial 85°, profundidad maxilar 90°, altura facial inferior 42°, eje facial 90°, plano mandibular 29°, arco mandibular 46°, cono facial 66°, ángulo interincisal 116°, inclinación incisivo superior 28°, posición incisivo superior 7mm, inclinación incisivo inferior 36°, posición incisivo inferior 1mm, SNA 91°, SNB 84° y ANB 7°.

Conclusiones cefalométricas

Paciente clase II esqueletal por protrusión maxilar, proclinación de incisivo inferior y protrusión incisivo superior, paciente dólico suave según análisis vert.

Diagnóstico

Paciente sexo masculino de 12 años, presenta cara simétrica, armónica, perfil convexo, apiñamiento severo superior, coincidencia de línea media dentaria superior e inferior, overjet de 3 mm, overbite de 5 mm, arcada superior e inferior cuadrada, perfil dólico suave, clase II esqueletal por protrusión maxilar, proclinación del incisivo inferior y protrusión incisivo superior.

Objetivos

Conseguir clase I canina bilateral. Mejorar el overjet y overbite. Corregir discrepancia dentoalveolar. Mejorar perfil del paciente.

Plan de tratamiento

Aparatología Roth con técnica Ricketts. Alinear y nivelar. Colocar Bite plane con ATP superior. Arco Lingual. Terapia elástica clase II. Valorar extracciones de 14-24. Stripping Inferior para retroinclinación incisivos inferiores. Paralelizar Raíces. Contención con acetato superior e inferior. Extracción de terceros molares.

Secuencia de Tratamiento

El plan de tratamiento fue realizado el 6-09-2023 en el cual se decidió realizar un bite plane modificado con ATP y arco lingual para tener un mayor anclaje en la terapia con elásticos intermaxilares. Inició el tratamiento 20-09-2023 se realizó la cementación de Brackets prescripción

Roth slot 0,022 x 0,028, cementación de bite modificado y se colocó arco niti termoactivado 0.014 superior.

Figura 5 Inicio de Tratamiento. A Foto oclusal lateral derecha, B Foto oclusal, Foto oclusal lateral izquierda, D Foto arcada superior.

Fuente: Paciente de la clínica de posgrado de Ortodoncia – Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2023-2025.

El tercer control se realizó el 14-02-2023 en el cual se utilizó una técnica de doble arco manteniendo el resorte para mantener el espacio, se colocó niti termoactivado 0.017 x 0.025 como arco principal y niti termoactivado 0.012 como arco secundario en el maxilar superior, y arco niti termoactivado 0.017x 0.025 en maxilar inferior. Adicional se realiza terapia con elásticos intermaxilares clase II con ligas ¼ médium.

Figura 6 Evolución caso clínico, A Foto oclusal lateral derecha, B Foto oclusal, C Foto oclusal lateral izquierda, D Foto Arcada superior, E Foto arcada inferior.

Fuente: Paciente de la clínica de posgrado de Ortodoncia – Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2023-2025.

El cuarto control se realizó el 12-03-2024, se coloca arco niti termoactivado 0.016 superior, arco niti termoactivado 0.017x0.025 inferior, se mantiene la terapia de elásticos intermaxilares clase II con ligas ¼ médium.

Figura 7 Evolución caso clínico, A Foto oclusal lateral derecha, B Foto oclusal, C Foto oclusal lateral izquierda, D Foto arcada superior, E foto arcada inferior.

Fuente: Paciente de la clínica de posgrado de Ortodoncia – Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2023-2025.

En el séptimo control el 17-08-2024 se colocó arco niti termoactivado 0.019x0.025 superior e inferior con ligadura en 8, previamente se retiró el bite plane modificado y el arco lingual.

Figura 8 Evolución caso clínico, A Foto oclusal lateral derecha, B Foto oclusal, C Foto oclusal lateral izquierda, D Foto arcada superior, E foto arcada inferior.

Fuente: Paciente de la clínica de posgrado de Ortodoncia – Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2023-2025.

El 20-10-2024 se realizó el ultimo control antes del retiro de los Brackets se colocó arco acero 0.019x0.025 superior e inferior con cadeneta elástica superior y ligado en 8 inferior.

Figura 9 Evolución caso clínico, A Foto oclusal lateral derecha, B Foto oclusal, C Foto oclusal lateral izquierda, D Foto arcada superior, E foto arcada inferior.

Fuente: Paciente de la clínica de posgrado de Ortodoncia – Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2023-2025.

Finalización del Caso Clínico

El 20-11-2024 se da el alta al paciente y se retiró los Brackets.

Figura 10 Retiro de Brackets, A Foto oclusal lateral derecha, B Foto oclusal, C Foto oclusal lateral izquierda, D Foto arcada superior, E foto arcada inferior.

Fuente: Paciente de la clínica de posgrado de Ortodoncia – Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2023-2025.

Se determinó utilizar una contención fija en los incisivos centrales para evitar recidiva de diastema y se reforzó con placas de acetato superior e inferior.

Figura 11 Foto arcada superior con contención, B Foto arcada inferior con contención.

Fuente: Paciente de la clínica de posgrado de Ortodoncia – Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2023-2025.

Figura 12 Fotos de Modelos de Estudio. A Modelos en oclusión, B lateral derecho, C lateral izquierda, D arcada superior, E arcada inferior.

Fuente: Paciente de la clínica de posgrado de Ortodoncia – Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2023-2025.

Fotos Extraorales

Figura 13 Fotos Intraorales Postratamiento

Fuente: Paciente de la clínica de posgrado de Ortodoncia – Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2023-2025.

Análisis Cefalométrico Final

Figura 14 Análisis Cefalométrico Postratamiento

Fuente: Paciente de la clínica de posgrado de Ortodoncia – Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2023-2025.

En el análisis cefalométrico postratamiento según Ricketts y Steiner se obtuvo las siguientes medidas, convexidad facial 2mm perteneciente a una clase I esquelética, profundidad facial 87°, profundidad maxilar 89°, altura facial inferior 40°, eje facial 96°, plano mandibular 26°, arco mandibular 43°, cono facial 67°, ángulo interincisal 115°, inclinación incisivo superior 25°, posición incisivo superior 6mm, inclinación incisivo inferior 39°, posición incisivo inferior 5mm, SNA 82°, SNB 83° y ANB 1°.

DISCUSIÓN

Este trabajo de investigación describió el caso clínico de un paciente en etapa de crecimiento activo de 12 años, sexo masculino con maloclusión Clase II división 1, que presentaba mordida profunda por lo cual se realizó un bite plane modificado con ATP como parte del tratamiento para abrir la mordida y liberar la mandíbula bloqueada de la sobremordida. En esta investigación se evidenció clínicamente un cambio en la clase canina y en la relación esquelética sagital, en la cual se logró conseguir clase I canina y molar bilateral.

Los investigadores Baccetti, Franchi y McNamara han destacado la importancia de realizar un diagnóstico previo sobre el estado de maduración ósea para decidir el momento adecuado para intervenir en algunas maloclusiones significativas. Esto se debe a que la maloclusión puede ser una condición patológica de origen esquelética, en la cual varios huesos participan en la ubicación de los dientes (16).

En la maloclusión de Clase II Angle señala que los dientes inferiores se encuentran en una oclusión distal, lo que provoca que la mandíbula también quede bloqueada. La eliminación de estas interferencias mediante la apertura de la mordida permitirá que la mandíbula se desplace hacia adelante y que se establezca un rango de movimiento normal, reposicionando los cóndilos en el centro de las fosas y fomentando el crecimiento mandibular, reduciendo así la discrepancia esquelética sagital (12).

La maloclusión se considera una de las causas que afecta la relación entre el cóndilo y el disco articular. Sin embargo, es importante señalar que la etiología de la disfunción temporomandibular es multifactorial, e incluye factores genéticos, psicológicos como el estrés, y traumas en estas áreas. Por lo tanto, la oclusión podría ser un factor predisponente. Investigaciones de autores como Ballero también han hallado que los pacientes con síndrome de clase II división 2 tienen mayor predisposición a desarrollar disfunción temporomandibular. (17).

En pacientes en crecimiento, la etiología de la maloclusión de Clase II suele estar asociada con una retrusión mandibular, lo que podría requerir un pretratamiento ortopédico funcional. Los aparatos funcionales utilizados en la Clase II están diseñados para corregir las deficiencias mandibulares, ya que favorecen cambios posturales al mantener la mandíbula en una posición adelantada, aunque su efectividad es objeto de debate (18).

Por otro lado, McNamara menciona que no existen suficientes estudios que respalden el uso de elásticos de clase II en el tratamiento de las maloclusiones (19). En la publicación realizada por Gherzi et al, concluyen que el tratamiento alcanzó la corrección de relación molar y canina, sin que se produjeran cambios esqueléticos. Es importante resaltar que la colaboración del paciente en el uso de los elásticos de clase II fue crucial para la finalización del tratamiento. (20).

En otro estudio Uzel et al. señalan que, bajo las condiciones de los elásticos de clase II, los dientes anteroinferiores experimentaron un movimiento labial no deseado, lo cual fue consistente con un estudio retrospectivo reciente de Dianiskova et al. No obstante, estos movimientos en la zona anterior de la mandíbula se mantuvieron dentro de un rango seguro, sin llegar a ser estadísticamente significativos (18). Otras investigaciones recientes han evidenciado que los efectos negativos de los elásticos de clase II superan los resultados esperados, como la rotación en el sentido

horario del plano oclusal y la mandíbula, así como el deterioro de la estética dental debido a una mayor exposición de las encías por la extrusión de los incisivos superiores y un aumento en la inclinación de los incisivos inferiores (21).

Fadiath Borja indicó que la terapia con elásticos de Clase II, junto con el sliding jig, resorte cerrado, cadena elástica, minitornillo, arcos segmentados, entre otros, han demostrado ser efectivos para tratar una maloclusión Clase II subdivisión derecha. En su caso clínico utiliza los elásticos intermaxilares de Clase II y menciona que estuvo relacionado con la distalización del cuadrante I y la extrusión anterosuperior, mientras que en la arcada inferior se observó una mesialización del cuadrante IV y la vestibularización del sector anteroinferior (22).

Algunos autores señalan que los efectos indeseados de los elásticos de Clase II incluyen la pérdida de anclaje inferior, protrusión del incisivo inferior, extrusión del incisivo superior y, como consecuencia, una sonrisa gingival que resulta antiestética. Sin embargo, Janson menciona que ningún estudio ha destacado efectos colaterales en el tratamiento con elásticos de Clase II. En el caso clínico no se observan efectos indeseados (22).

Algunos estudios han destacado la relevancia de reemplazar con frecuencia los elásticos en los tratamientos de ortodoncia. No obstante, es esencial tener en cuenta las recomendaciones del ortodoncista y las necesidades clínicas particulares, ya que el intervalo de cambio, que suele ser cada 24 horas, puede variar. Además, una correcta higiene oral resulta crucial, ya que factores como la fatiga del material y las modificaciones moleculares pueden disminuir la fuerza inicial de los elásticos y alterar su efectividad (23). Otros autores señalan que las características físicas y químicas de los elásticos influyen de manera importante en su desempeño y resistencia a lo largo del tiempo. Elementos como la acción de masticar, hablar, la temperatura dentro de la cavidad oral, así como el pH de los alimentos y bebidas ingeridos, pueden afectar negativamente la estructura del material y reducir su

capacidad para mantener las fuerzas elásticas iniciales (24).

Según Oscar Quiroz, la indicación más precisa para el uso del plano de mordida anterior se da en pacientes con dentición mixta o permanente temprana, que presentan mordida profunda, disminución del tercio inferior de la cara y una rotación favorable en la dirección del crecimiento mandibular. Sin embargo, en otro estudio por Moreira indica en su estudio que la edad promedio de los pacientes entre 16 y 22 años, demostraron que la aplicación del plano de mordida tiene un efecto positivo significativo, incluso cuando se utiliza a una edad mayor (25).

En este estudio el resultado del caso clínico fue exitoso ya que se aprovechó el pico de crecimiento del paciente para aplicar terapia con elásticos intermaxilares clase II junto anclajes. Diversos factores fueron claves determinantes para el éxito del tratamiento, entre los que se incluyen la intervención temprana en la etapa prepuberal, el patrón de crecimiento esquelético, la colaboración del paciente y la mecánica utilizada.

CONCLUSIONES

El análisis del crecimiento mandibular en pacientes con clase II esquelética durante el tratamiento ortodóntico revela que el manejo adecuado de los patrones de crecimiento activo es clave para lograr resultados exitosos. El conocimiento de las fases de crecimiento y su relación con la respuesta al tratamiento permite a los ortodoncistas diseñar planes terapéuticos más efectivos. Asimismo, la combinación de la intervención ortodóntica con los procesos de crecimiento mandibular puede influir directamente en la corrección de la maloclusión y en la estabilidad a largo plazo del tratamiento. En la evaluación continua durante el crecimiento mandibular con los patrones de desarrollo activo es fundamental para maximizar los beneficios del tratamiento en pacientes con clase II esquelética.

En este caso clínico se evidenció un cambio en la clase esquelética del paciente, ya que se presentó un análisis

cefalométrico inicial según Steiner SNA 91° , SNB 84° , ANB 7° , Ricketts plano mandibular 25° , arco mandibular 46° , y al finalizar el tratamiento SNA 82° , SNB 83° , ANB 1° y el plano mandibular 26° , arco mandibular 43° .

Los elásticos intermaxilares son eficaces para corregir las maloclusiones de clase II, sus efectos se demuestran principalmente en los dientes y los tejidos alveolares. En los incisivos superiores, causan retroinclinación y extrusión; mientras que en los incisivos inferiores producen vestibularización e intrusión. Además, provocan mesialización, extrusión de los molares mandibulares con un incremento en el ángulo del plano oclusal durante el tratamiento.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. Olga Lidia Véliz Concepción, Félix Adjei Tannor, Waldo Pérez García, Armando San Miguel Pentón. Enfoque integral de la clasificación de la maloclusión de Clase II para una atención eficiente. *Acta Médica del Centro*. 2024 Enero- Marzo; 18(1).
2. Yaíma Lazo Amador, Maigrett Borroto Valido, Nurys Mercedes Batista González. Relación entre el Síndrome de clase II división 2 y la disfunción temporomandibular. Artículo de revisión. *Revista Habanera de Ciencias Médicas*. 2019 Marzo - Abril; 18(2).
3. Abraham Meneses, Giannina Podestá, Stefany Su. Cambios en incisivos y su relación con el punto A y el ángulo nasolabial en pacientes Clase II división 2 tratados con y sin extracciones en el Centro Dental Docente UPCH. *Rev Estomatologica Herediana*. 2022 Enero - Marzo; 32(1).
4. Darío Bidjan, Rahel Sallmann, Teodoro Eliades, Spyridon N. Papageorgiou. Orthopedic Treatment for Class II Malocclusion with Functional Appliances and Its Effect on Upper Airways: A Systematic Review with Meta-Analysis. *Journal Of Clinical Medicine*. 2020 Octubre; 9(12).
5. Miriam Machado Martínez, I Katherin Cabrera García, II Gustavo R. Martínez Bermúdez. Postura craneocervical como factor de riesgo en la maloclusión. *Revista Cubana de Estomatología*. 2017 Enero- Marzo; 54(1).
6. González-Espangler, Liuba; Suárez-García, María-Caridad; Bosch-Núñez, Ana- Ibis; Romero-García, Lázaro- Ibrahim. Diagnóstico interdisciplinario del Síndrome de Clase II esquelético. *Redalyc*. 2021; 21(2).
7. Minchala-Buri, Elvia., & Lima-Illescas, Miriam. Correlación de la inclinación del incisivo inferior con el patrón esquelético y facial en individuos adultos. *Digital Publisher CEIT*. 2023 Mayo; 8(3).
8. Antonio Jiménez-Silva, Romano Carnevali-Arellano, Sheilah Vivanco-Coca-Cola, Julio Tobar Reyes, Pamela Araya-Díaz, Hernán Palomino-Montenegro. Predictores del crecimiento craneofacial para maloclusiones de clase II y III: una revisión sistemática. *Clinical and Experimental Dental Research*. 2020 Diciembre; 7(2).
9. Yanqi Wu, Qian Yu, Yunhui Xia, Bo Wang, Siyue Chen, Kaijun Gu, Bojun Zhang & Min Zhu. Does mandibular advancement with clear aligners have the same skeletal and dentoalveolar effects as traditional functional appliances? *BMC Oral Health*. 2023 Noviembre; 23(65).
10. Silva FLBS, Conti ACCF, Fernandes TMF, Araújo PPB, Pinzan A. Cephalometric comparison of mandibular growth in Brazilian children with Class II malocclusion and normal occlusion during the growth stages determined by the cervical vertebrae maturation. *Dental Press Journal Of Orthodontics*. 2023 Julio; 28(5).
11. García-Cando, P. E., & Puebla-Ramos, L. ORTHOPEDIC AND ORTHODONTIC TREATMENT OPTIONS IN SKELETAL CLASS II PATIENTS IN MIXED DENTITION. *Revista Metropolitana de Ciencias Aplicadas*. 2023 Diciembre; 6(s1).
12. Mohammed K. Badri. Corrección eficaz y eficiente de la maloclusión esquelética severa de clase II

- división 1 con elásticos intermaxilares. Case Reports in Dentistry. 2021 Enero; 2021(1).
13. Dr. Pablo Echarri, Dr. Miguel Ángel Pérez Campoy y Dr. Javier Echarri. Diagnóstico y plan de tratamiento de la Clase II. Biblioteca Virtual de la Salud. 2021 Febrero; 84(167).
 14. Noemy Rodríguez Gutiérrez. Modificación del plano oclusal con el uso de elásticos intermaxilares clase II en el sistema Roth autoligado SLI durante la primera fase de tratamiento. Revista científica odontologica UNITEPC. 2023 Agosto; 2(2).
 15. Marcel Marchiori Farret. Biomecánica ortodóncica con elásticos intermaxilares. Dental Press Journal of Orthodontics. 2023 Julio; 28(3).
 16. Lorena González Campoverde, Brigitte Romero Ochoa, Daniela González Campoverde, Luis Soto Cantero, Agustín Rodríguez Soto. Relación del crecimiento sagital de los maxilares y el índice de maduración cervical. Investigación Clínica. 2022 Junio; 63(2).
 17. Lazo AY, González FK, Pérez MM, Miranda GO, Ferreiro MA. Síndrome de clase II división 2 y disfunción temporomandibular en niños y adolescentes. Investigaciones Medicoquirúrgicas. 2021; 13(2).
 18. Simona Dianiskova, Roberto Rongo, Raffaele Buono, Lorenzo Franchi, Ambra Michelotti, Vincenzo D'Antò. Treatment of mild Class II malocclusion in growing patients with clear aligners versus fixed multibracket therapy: A retrospective study. Orthod Craniofac Res. 2022 Mayo; 25(1).
 19. Robert J Isaacson. It must be true-I read it in a journal. Pubmed National Library Of Medicine. 2006 Marzo; 76(2).
 20. Maria Virginia Gherzi Angulo, Dra. Beatriz Gurrola Martínez, Dr. Adán Casasa Araujo. Corrección de Maloclusión clase II, elásticos clase II - Caso clínico. Revista Latinoamericana de Ortodoncia y Odontopediatria. 2016.
 21. Covadonga González Martínez. Efecto del uso de elásticos de clase II sobre la inclinación del incisivo inferior en pacientes en tratamiento con alineadores. Universidad Europea. 2023.
 22. Fadiath Talitha Borja Sihuinta. Tratamiento ortodóncico de una maloclusión de clase II division 2 subdivisión derecha sin extracciones. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 2018; 21(4).
 23. Mary Loly Farfán Rodriguez, Manuel Antonio Mattos-Vela, Luciano Carlos Soldevilla Galarza. Degradación de la Fuerza de los Elásticos Intermaxilares de Látex y no Látex. International journal of odontostomatology. 2017 Septiembre; 11(3).
 24. Ronald Roosevelt Ramos Montiel. Fundamento teórico epistémico del diagnóstico cráneo-cérvico maxilofacial. Revista Mexicana de Ortodoncia. 2022 Diciembre; 7(4).
 25. Moreira Campuzano, Tanya. Plano De Mordida Anterior Y Su Efectividad En La Extrusión Del Sector Posterior. Revista Científica Especialidades Odontológicas UG. 2022 Enero; 5(1).

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo